

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ALVES, L. M. S. A.; CONCEIÇÃO, L. B. da. Os internatos e a Educação de Mulheres nos Romances de Escritoras Paraenses. **Educação & Formação**, [S. l.], v. 8, p. e11579, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10957425. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/11579>.

Revisado por:

Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de França

Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

FRANÇA, Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de. Relatório de revisão por pares para: Os internatos e a Educação de Mulheres nos Romances de Escritoras Paraenses. *Educação & Formação*. 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10957425 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/10957425>.

PARECER

Parecerista: Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de França

Data de retorno da revisão: 24/10/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Resumo claro. Apresenta o objetivo, as fontes e os resultados

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Trata-se de um trabalho consistente que precisa conectar as análises ao objetivo proposto.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Título Claro. As discussões focalizam os internatos, mas, os romances escolhidos para análises acabam não permeando toda a produção

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O conhecimento produzido é de qualidade, mas, há parágrafos sem fontes e afirmativas que precisam ser revistas.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O conhecimento produzido é de qualidade, mas, há parágrafos sem fontes e afirmativas que precisam ser revistas.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O conhecimento produzido é de qualidade, mas, há parágrafos sem fontes e afirmativas que precisam ser revistas.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Produção original para a área da educação

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Artigo pertinente para ser publicado pela Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Texto bem escrito. Mas, há algumas repetições

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Há necessidade de adequar algumas citações as normas da ABNT e da Revista

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Sim.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

O artigo “Os Internatos e a Educação de Mulheres nos Romances de Escritoras Paraenses tem por objetivo analisar a educação de mulheres nos internatos, a partir de produções literárias de Eneida de Moraes, Lindanor Celina e Maria Lúcia Medeiros.”

As análises apresentadas focalizam os internatos, mas, pouco faz conexões com os romances selecionados para análises. Há informações que precisam ser revistas: O Colégio Nosso Senhora do Amparo é o Colégio Gentil Bittencourt. Precisa ser dito quando a instituição deixa de ser Colégio e passa a ser Instituto. Há parágrafos sem fontes e afirmativas que precisam ser revistas, principalmente, a nota de rodapé (1). As considerações finais não dão conta do objetivo proposto. Elas precisam ser melhoradas. Verifiquem os parágrafos do texto para evitar repetições.

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

Educação & Formação

ISSN: 2448-3583

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10957425>

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Atribuição 4.0 Internacional.